

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

DOI [10.5281/zenodo.8079081](https://doi.org/10.5281/zenodo.8079081)

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com
DOI [10.5281/zenodo.8079081](https://doi.org/10.5281/zenodo.8079081)

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

Е-mail: alferganus.ltd@gmail.com

DOI [10.5281/zenodo.8079081](https://doi.org/10.5281/zenodo.8079081)

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
10.	Ilyosov, Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Organizational and economic mechanisms of export of industrial products: foreign experience and practice</i>	84
	<i>Advertisement</i>	91
	<i>Our publications</i>	101

Ilyosov, Asrorjon Akhrorjon ugli

PhD

Ferghana Polytechnic Institute

E-mail: i.asror@ferpi.uz

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF EXPORT OF INDUSTRIAL PRODUCTS: FOREIGN EXPERIENCE AND PRACTICE

Abstract. *The article examines the practical experiences of the leading developed and developing countries in the export of industrial products. On the basis of research and analysis, foreign experience has been comparatively described and some suggestions and recommendations have been put forward regarding the use of this experience in our country.*

Keywords: *administrative mechanisms, financial mechanisms, export of industrial products, organizational mechanisms, economic mechanisms, legal mechanisms.*

Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li

PhD

Farg'ona politexnika instituti,

E-mail: i.asror@ferpi.uz

SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTINING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI: XORIJ TAJRIBASI VA AMALIYOTI

Annotatsiya. *Maqolada sanoat mahsulotlari eksportining etakchi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar amaliy tajribalari tadqiq qilingan. Tadqiqot va tahlillar asosida xorij tajribasi qiyosiy tavsiflangan hamda mamlakatimizda ushbu tajribadan foydalanish yuzasidan ayrim taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.*

Kalit so'zlar: *ma'muriy mexanizmlar, moliyaviy mexanizmlar, sanoat mahsulotlari eksporti, tashkiliy mexanizmlar, iqtisodiy mexanizmlar, huquqiy mexanizmlar.*

Илёсов, Асроржон Ахроржон угли

PhD

Ферганский политехнический институт,

e-mail: i.asror@ferpi.uz

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА

Аннотация. В статье рассматривается практический опыт ведущих развитых и развивающихся стран по экспорту промышленной продукции. На основе исследований и анализа сравнительно описан зарубежный опыт и выдвинуты некоторые предложения и рекомендации по использованию этого опыта в нашей стране.

Ключевые слова: административные механизмы, финансовые механизмы, экспорт промышленной продукции, организационные механизмы, экономические механизмы, правовые механизмы.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8088528>

UDC 338.351

Кирish

Jahon xo'jaligidagi degloballashuv jarayonlari va Pandemik inqiroz sharoitida tovarlar eksportining o'sishi jahon yalpi ichki mahsuloti o'sishiga nisbatan ortda qolgan bo'lsa post pandemiya, ya'ni pandemiyadan keying tiklanish davrida xalqaro savdo yana o'sish tendensiyasini qayd etdi. Xalqaro savdoni yanada rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va raqobatbardoshlik bilan bog'liq omillar sanoat mahsulotlari eksportining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish orqali barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish zarurati yuzaga kelmoqda. Jahon savdo tashkiloti (JST) ma'lumotlariga ko'ra, «jahon tovarlar savdosi 2020 yil 5,3 foizga, 2019 yilda esa 3,0 foizga kamayib, 2018 yildagi 2,9 foiz o'sishdan sezilarli darajada past natija qayd etgan bo'lsa, 2021 yilda 9,7 foizlik o'sdi»¹⁸. «Bizning so'nggi prognozlarimiz keskin, uzoq muddatli sekinlashuvni ko'rsatmoqda, global o'sish olti oy oldin kutilgan 3,0 foizdan 2023 yilda 1,7 foizgacha pasaygan Jami tovarlar savdosining sustlashganligi, asosan, sanoat mahsulotlari eksportining pasayishi hisobiga yuz bermoqda»¹⁹. Sanoat mahsulotlari tovarlar eksportining asosiy qismini tashkil etadi. SHuning uchun jahon tovarlar savdosini rivojlantirishda sanoat mahsulotlari eksportining o'sishi ustuvorlikka ega bo'lib, bu esa sohada tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni yanada takomillashtirishni talab etadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Ilyosov A. (2020) raqamli iqtisodiyotda raqamli ishlab chiqarish va sanoat mahsulotlarini eksport qilishdagi ayrim muammolarga e'tibor qaratilgan [1].

Kurpayanidi K., Ilyosov A. (2020) mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish kontekstida raqamli texnologiyalardan sanoatda foydalanish muammolarini o'rgandilar [2].

Kurpayanidi K. va boshqalar. (2020) O'zbekistonda raqobatbardosh milliy innovatsion tizimni shakllantirish masalasi tahlil qilingan [3].

¹⁸ https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2022/12/wtsr_2022_e.pdf

¹⁹ <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/254aba87-dfeb-5b5c-b00a-727d04ade275/content>

Ilyosov A. (2022) sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanish tendensiyalari o'rganilgan [4].

Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020) sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv metodologiyasi va mexanizmlari tadqiq qilingan [5].

Ilyosov, A. (2021). etc. (2021). Sanoat mahsulotlari eksportini rivojlantirishda klasterli yondashuvga asoslangan mexanizmlardan foydalanish istiqbollari o'rganilgan [6].

Ilyosov, A. A. (2020). Sanoat mahsulotlari eksportining mamlakat va hududiy darajadagi tahlili asosida ayrim amaliy takliflar ishlab chiqilgan [7].

Ilyosov, Asrorjon Axrorjon o'g'li (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti hududiy tahlil qilingan, omillar va eksportdagi tendensiyalar o'rganilgan [8].

Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Pandemiya davrida jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'sir qiluvchi omillar tadqiq qilingan [9].

Курпаяниди, К. И., & Илëсов, А. А. (2022). Tadqiqot ishida sanoat mahsulotlari eksportining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish masalalari o'rganilgan [10].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tizimli tahlil, sintez, statistik guruhlash, ekspert baholari va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Fikrimizcha, murakkab texnologiyali, kapital sig'imli va sanoat mahsulotlarini tashqi bozorlarga olib chiqishda eksportni davlat tomonidan kafolat-sug'urta va kredit kafolati ostida qo'llab-quvvatlash muhim rol o'ynaydi. Amalda, bunday qo'llab-quvvatlashga ega bo'lgan turli tender va tanlovlarning ishtirokchilari yanada imtiyozli shartlardagi moliyalashtirishga ega bo'lishlari mumkin, bu esa o'z navbatida muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq imkoniyat yaratadi.

Eksportyor-korxonalariga yordam berishning bir qator vositalari va mexanizmlarini o'z ichiga olgan tashkiliy mexanizmlardan eksportni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning eng asosiy elementlaridan biri sifatida samarali foydalanib kelinmoqda.

Tadqiqotlar asosida o'rganilgan rivojlangan mamlakatlarda eksportni qo'llab-quvvatlashning quyidagi tashkiliy vositalari mavjud:

- axborot-maslahat yordami (bozor va marketing tadqiqotlari, yuridik maslahatlar berish va hk);
- o'quv va maxsus axborot-ta'lim tadbirlari (seminarlar, vebinarlar va boshqalar);
- reklama, ko'rgazma va yarmarkalarni tashkil qilish, xorijiy sheriklar bilan biznes aloqalari va hamkorlik aloqalarini o'rnatishga ko'maklashish;
- «savdo-siyosiy qo'llab-quvvatlash (JST vositalaridan, erkin savdo bo'yicha mintaqaviy va ikki tomonlama kelishuvlardan samarali foydalanishni ta'minlash orqali tashqi bozorlarga kirish imkoniyatlarini yaxshilash, kamsituvchi cheklovlarni bartaraf etish);
- siyosiy-diplomatik qo'llab-quvvatlash (davlat tashriflari, lobbizm, investitsiya loyihalari va eksport bitimlarini qo'llab-quvvatlash, ijobiy biznes imidjini ilgari surish);

– haddan tashqari ma'muriy to'siqlarni olib tashlash»²⁰.

Rivojlangan mamlakatlarda eksportni zamonaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi davlat va nodavlat institutlar, shu jumladan, ixtisoslashgan vazirliklar va idoralar, ixtisoslashgan muassasalar va eksport markazlari, moliyaviy institutlar, mintaqaviy va xorijiy hodimlarning o'zaro hamkorligiga asoslanadi. Fikrimizcha, ushbu mamlakatlar orttirgan boy amaliy tajriba jahon xo'jaligida globallashuv jarayonlari shiddat bilan chuqurlashib borayotgan bir davrda har bir rivojlanayotgan mamlakat uchun dasturulamal bo'lib xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval

Rivojlangan mamlakatlarda eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining qiyosiy tavsifi²¹

№	Mexanizmlar	AQSH	Buyuk Britaniya	Germaniya	Yaponiya	Janubiy Koreya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Huquqiy	Qonunlar va maxsus komissiya nazorati	Qonun va qonunosti hujjatlar	Qonunlar va federal nazorati	Qonun va maxsus me'yoriy huquqiy hujjatlar	Qonunlar va davlat nazorati
2.	Tashkiliy	Vazirlik, davlat va nodavlat tashkilotlar	Agentlik, vazirlik	Tashqi ishlar vazirligi, Iqtisodiyot va energetika vazirligi	Vazirlik, kengash va turli dasturlar	Davlat agentligi
3.	Moliyaviy	Eksimbank	Eksport kreditlarini kafolatlash departamenti	xususiy banklar konsortsiyasi AKA va KFW davlat bank guruhi	Yaponiya xalqaro hamkorlik davlat banki	Koreya savdo-investitsiya rivojlanish agentligi
4.	Ma'muriy	Markazlashgan va xususiy tizim	Markazlashgan davlat boshqaruvi	Federal, mintaqaviy darajada	Markazlashgan davlat boshqaruvi	Markaziy va mintaqaviy
5.	Iqtisodiy	konsalting, moliyaviy vositalar va individual marketing strategiyalarini ishlab chiqish	axborot-maslahat, marketing, reklama xizmatlari, shuningdek, siyosiy-diplomatik qo'llab-	Marketing, transport subsidiyalari, maslahat	konsalting va reklama xizmatlari, lobbizm	logistik qo'llab-quvvatlash, imidj va brendni targ'ib qilish

²⁰ Илёсов А. Саноат махсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlари: хорижий тажриба ва таклифлар // Иқтидорли талабалар, магистрантлар, докторантлар ва мустақил изланувчилар Республика online илмий-амалий анжумани. Фарғона. 24-25 апрель, 2020.

²¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

			quvvatlash, maxsus dasturlar			
6.	Hududiy	Eksportha ko'maklashish markazlari, Kichik biznes administratsiyasining markazlari	Markaziy hukumat boshqaruvidagi hududiy bo'linmalar	Hududiy savdo-sanoat palatalari	Yaponiya tashqi savdosiga ko'maklashish tashkiloti va uning bo'linmalari	Davlat agentligining vakolatxonalar
7.	Axborot va internet resurslari	export.gov, business.UA.gov	exportingisgreat.gov.uk	ixpos.de	jetro.go.jp/en/	http://english.kotra.or.kr

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, yetakchi rivojlangan mamlakatlarda sanoat mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlashning xilma-xil mexanizmlari qo'llanib kelinmoqda. Ushbu mexanizmlarning aksariyati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga asoslangan bo'lib, milliy amaliyotda xorijiy eksport markazlari, mahalliy brendlarni targ'ib qilish, turli sug'urta mahsulotlari taqdim etish, mintaqaviy darajada sanoat mahsulotlari eksportini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish kabilarni joriy etish va samarali qo'llash mumkin.

2 - jadval.

Eksportha faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari

Boshqaruv uslublari		Eksportha siyosatini amalga oshirish vositalari		Amalda mavjudligi
Tashkiliy-iqtisodiy	Tariflar orqali	Bojxona boji		Nol stavkada
	Notarif	Miqdoriy cheklashlar	Kvotalash, litsenziyalash	Ayrim mahsulot va faoliyat turlari uchun
		Yashirin	Ko'ngilli eksport cheklashlari	
	Moliyaviy	<ul style="list-style-type: none"> Subsidiyalar Eksportha kreditlari Antidemping 		Mavjud Mavjud Mavjud
Tashkiliy-huquqiy	Eksportha ko'maklashuvchi milliy tashkilotlar tizimini yaratish		Milliy mahsulotlarni chet elda ilgari surish va yangi bozorlarni qidirib topish	"O'ztrejd" AJ tashqi savdo kompaniyasi
	Eksportha faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish		Mavjudlarini hozirgi zamon talabiga moslashtirish, zaruriy bo'lganlarini qabul qilish va amaliyotga kiritish	Qonun, farmon, qaror va boshqa qonun osti hujjatlari

	Eksportyorlar uchun yuridik va axborot-maslahat tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish	Yuridik, axborot-maslahat va marketing xizmatlarini ko'rsatish	Eksportni rag'batlantirish agentliklari
--	--	--	---

SHu bilan birga, quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

- Eksportni rivojlantirish agentliklari va Eksport markazlarini tashkil qilish;
- Eksportni sug'urtalash tizimi va eksport kredit agentliklari faoliyatini rivojlantirish;
- eksport geografiyasini yanada kengaytirish. Masalan, Hindiston aholi soni bo'yicha ikkinchi o'rindagi mamlakat sifatida bozori ancha katta. Navbatdagi mo'ljal Yaponiya va Janubiy Koreya hisoblanadi. Janubiy Koreya biz uchun strategik savdo hamkori hisoblansada, biz uchun salbiy saldo saqlanib qolmoqda. Yaponiya yiliga salkam 600 milliard dollarlik mahsulot import qiluvchi gigant bozor bo'lib, yapon bozori qoidalarini yaxshi o'zlashtirish zarur.

Eksport faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, boshqarishning uslub va vositalarining tadbiiq qilish sohalari, ular orasidagi o'zaro bog'liqlik va aloqadorlik 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, eksportni qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari ichida bir qator muammolar va kamchiliklar mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar

Rivojlangan davlatlar tajribasi ko'rsatmoqdagi eksport faoliyatini davlat tomonidan samarali qo'llab-quvvatlar vositalarini ishga solibgina xorij bozorida raqobatbardosh mahsulot yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan joy egallash mumkin. Ushbu vositalar davlat tomonidan qo'llaniladigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Eksport faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish borasida quyidagilarni taklif qilish mumkin:

- sanoat mahsulotlari sifatini oshirish orqali Yevropa Ittifoqi (CE, GSP+) va jahon standartlari talablariga moslashish, xalqaro sertifikat va litsenziyalar, shu jumladan, Global GAP, ISO va boshqa hujjatlarni olishga ko'maklashish;
- jahon bozoridagi konyunkturaviy tebranishlarni o'z vaqtida baholash, xorijiy mamlakatlarning milliy mahsulot va xizmatlarimizga bo'lgan talabini o'rganish orqali tadbirkorlar uchun horijiy hamkorlar topish va eksport shartnomalarini imzolashga ko'maklashish;
- hududlarda muntazam ravishda korxonalarini eksport faoliyatiga jalb etish hamda yuzaga kelayotgan muammoli masalalar muhokamasiga bag'ishlangan uchrashuvlarni tashkillashtirish;
- sanoat tarmog'ida tovar va narx siyosatini takomillashtirish yo'nalishi va mahsulot savdosini rag'batlantirish tizimlarini taklif etish;
- sanoat mahsulotlari eksporti samaradorligining oshishini ta'minlovchi muhim ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqotlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ilyosov, A. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy// Economics and finance. 2020. №3. 175-182 p. ISSN 2010-9997
2. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 113-117.
3. Kurpayanidi, K. et al. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – T. 159. – C. 04024. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
4. Ilyosov, A.A. (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg'ona viloyati misolida). *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 31-39. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956>
5. Abdullayev, A. M., & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>.
6. Ilyosov, A. (2021). Prospects for the use of mechanisms based on the cluster approach in the development of exports of industrial products. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*, 67-78.
7. Ilyosov, A. A. (2020). Industrial and regional analysis of industrial production and export in Uzbekistan. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(10), 173-179.
8. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Koronavirus pandemiyasining jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'siri: muammo va takliflar. "Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar" mavzusida Respublika miqyosida onlayn, ilmiy masofaviy konferentsiya materiallari.
9. Курпаяниди, К. И., & Илёсов, А. А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)// Монография. *Al-Ferganus*, 2022. ISBN 978-9943-7707-5-1. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
10. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
11. Kurpayanidi, K. Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy / K. Kurpayanidi. – Fergana: *OOO Al-Ferganus*, 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914.
12. Margianti, E.S., and ets. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation *Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia*, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

